

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA YADRO ENERGETIKASI FANINI O'QITISHDA INNAVATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH

F.E.Buriyeva, A.X.Ramazanov

O'zbekiston Milliy universiteti Fizika fakulteti Fotonika kafedrası

fburiyeva700@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari bakalavriat bosqichida atom energetikasini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. innovatsion texnologiyalarning ahamiyati va afzalliklari, dars jarayonida innovatsion usullardan foydalanish yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yadro energetikasi, innovatsia, Klaster, "B.B.B", metod.

Abstract: In this article, the use of innovative technologies in teaching nuclear energy at the bachelor's level of higher educational institutions. the importance and advantages of innovative technologies, the use of innovative methods in the course of the lesson are highlighted.

Key words: Nuclear energy, innovation, Cluster, "BBB", method.

Аннотация: В данной статье использование инновационных технологий в обучении атомной энергетике на уровне бакалавриата высших учебных заведений. выделены важность и преимущества инновационных технологий, использование инновационных методов в ходе урока.

Ключевые слова: Атомная энергетика, инновации, Кластер, «BBB», метод.

Mamlakatimiz ta'lim tizimida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarning zamirida oliy ta'lim tizimini mazmunan yangilash, axborotlar globallashgan bir davrda mazkur ta'lim tizimida pedagogik faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilarning ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishni modernizatsiyalash, mazkur jarayonga innovatsion texnologiyalarni tadbiiq etish, bu borada xorij tajribalaridan samarali foydalanish kabi muhim vazifalarni qamrab olgan. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda bugungi kun pedagogi zimmasiga ta'lim-tarbiya mazmuniga bog'liq innovatsion ta'lim texnologiyalarini tanlash, mashg'ulotlar ishlanmalari va texnologik xaritalarni loyihalash, ularda belgilangan o'quv maqsadlarini amalda qo'llay olish, talabalarning yosh, psixologik va ergonomik xususiyatlariga asosan talaba shaxsiga yo'naltirilgan ta'limni tashkil eta olish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ma'lumki, har qanday o'quv mashg'ulotini loyihalashtirishda o'quv maqsadi katta ahamiyatga egadir. [1]

Innovatsiya –inglizchadan tarjima qilinganda yangilik yaratish, yangilik degan ma'noni beradi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon, o'qituvchi xamda

talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi xisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchi talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Bunday pedagogik xamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: 1. Talabalarni dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi. 2. Talabalarning o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy bo'lishini ta'minlashi. 3. Talabaning bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda xar bir masalaga ijodiy yondoshgan xolda kuchaytirishi. 4. Pedagog va talabaning xamisha xamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi. [2]

Hozirgi kunda talim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, etibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha ananaviy ta'limda o'quvchirni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Talim jarayonida o'quvchi asosiy qolipga aylanadi. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchilarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini taminlaydi. [3]

Oliy ta'lim muassasalarida Yadro energetikasi fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish talabalarning bilimini mustahkamlashga, fikrini teran namoyon etishga, o'qituvchi bilan bilim almashinish va bilim olish jarayonini uzviy bog'lashga, yangiliklarni tahlil qilish, mavzuga oid yangiliklarni yoritish va mavzuga oid fan va texnika kamchiliklarini tahlil qilish, ular ustida ishlashga yordam beradi.

Oliy ta'lim muassasalarida Yadro energetikasi fanini o'qitish jarayonida seminar mashg'ulotlarida "Klaster" metodidan foydalanish mumkin (1-sxema), Klasterni tuzish qoidasi bilan yozuv taxtasi yoki katta Klaster (Klaster-tutam bog'lam) axborot xaritasini tuzish yo'li barcha tuzilmalarning mohiyatini markazlashtirish uchun qandaydir biror asosiy omil atrofida g'yalarni yig'ish bilimlarni faollashtirishni tezlashtiradi. Birikma bo'yicha asosiy so'z bilan uning yonida mavzu bilan bog'liq so'z va takliflar kichik doirachalar "yo'ldoshlar" yozib qo'yiladi. Ularni asosiy so'z bilan chiziqlar yordamida birlashtiriladi. Agar lozim bo'lsa mulohaza uchun klasterlar bilan almashiniladilar.

1-sxema

1-sxema ko‘rinishidagidek varoqda berilgan klaster tarmoqlarga ajratilib talabalar tomonidan o‘z bilim va ko‘niklariga tayangan holda fikrlari bilan to‘ldirib boradilar.

Shu bilan bir qatorda Oliy ta‘lim muassasalarida Yadro energetikasi fanini o‘qitishda innavatsion texnologiyalardan foydalanish jarayonini laboratoriya mashg‘ulotlarini olib borish jarayonida ham qo‘llash samarali va qulay, talabalarning bilimni mustahkamlashga xizmat qiladigan turli tuman metodlar mavjud bo‘lib bulardan “B.B.B”(bilaman, bilishni hohlayman, bildim) texnologiyasini qo‘llash mumkin. “B.B.B” metodi yordamida sxema bo‘yicha talabalar ijodiy ishlashi, ularni baholash, mavzuni mustaxkamlash, bilimlarni skaynerlash mumkin.

“BBB” metodining afzalliklari: Talabalarda shaxslararo muomala malakasini shakllantirish;

- Talabalarni o‘z bilimlarini mustaqil ravishda erkin bayon eta olish;
- Talabalarda yakka va guruhlarda ishlay olish;
- Talabalarda kursdoshlarining fikriga hurmat bilan qarash;
- Talabalarni o‘z bilimlarini bir tizimga solishga o‘rgatadi.[4]

Laboratoriya mashg‘uloti yakunida o‘quvchi daftoriga “B.B.B” texnologiyasi sxemasini(2-sxema) chizib ichini to‘ldirishi kerak bo‘ladi. Talabalar bu metod bilan egallagan bilimlarini kuchaytirishi, mustaxkamlashi va yangi bilimlarga ega bo‘lishi mumkin.

2-sxema

Bilaman	Bilishni hohlayman	Bildim
---------	--------------------	--------

1.	Yadro energiyasi	Radiktiv aerazol	AES
2.	Uran	Yadro reaktori	Radiktiv chiqindilar

Oliy ta'lim muassasalarining bakalavr bosqichi o'qitish tizimida zamonaviy innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlardan yadro energetikasi fanini o'qitish jarayonlarida qo'llanilsa talabalarni izlanuvchanlikka, ijodiy fikr yuritish, bilimlarini mustaxkamlash va chuqur o'zlashtirishda, olgan bilimlarini uzoq muddat esda saqlab qolishga, ma'ruza, amaliy, laboratoriya, seminar dars jarayonlarini tahlil qilishga talabalarni faollashtirishga, o'qitishning mazmunini differentsiallashtirishga va bilim olishini individuallashtirishga xizmat ko'rsatadi, talabalarning bilimlarini modellashtirishga va mustaqillikga o'rgatadi, turli o'quv vositalaridan kompleks foydalanishga ko'niktiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Балан Д.В. Связь между темпераментом и трудностями в преподавании современной молодежи. – Минск: ЛУЧ, 2021. С.112.
2. Akhmedov B. A. (2021). Zadachi obespecheniya nadejnosti klasternix sistem v nepreryvnoy obrazovatelnoy srede. Eurasian education science and innovation journal. № 1 (22). P. 15-19.
3. O.Raximov. O.Turg'unov Zamonaviy ta'lim texnologiyalari Toshkent 2013
4. N.N Azizxo'jayeva Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat Toshkent 2006